

ISSN: 3114-9871

Nº 2 - Febrero 2026
Colombia, Cali- Valle del Cauca

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

VOCES QUE HABITAN EL TERRITORIO

“VOICES THAT INHABIT THE TERRITORY”

“VOZES QUE HABITAM O TERRITÓRIO”

EDITORA

Yobana Orozco Benavides

EDICIÓN ESPECIAL

Entrevista a:

Jhonathan Giuseppe

Director de la película

Estreno:

Internacional abril

Nacional octubre 2026

OCRE

<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app>

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Paraguay
Comunidad
Ya'alve-Saangaa

RONALDO UNRUH SERVIN (LANTO'OY UNRUH)

[@lantooyunruh](https://www.instagram.com/lantooyunruh)

**GESTOR CULTURAL COMUNITARIO –
PROMOTOR DE LA CULTURA ENLHET Y
TOBA-ENENLHET – ARTISTA VISUAL**

Lanto'oy Unruh es artista, ilustrador y fotógrafo del Chaco paraguayo, una de las regiones con mayor diversidad cultural y natural de Latinoamérica. Es fundador del colectivo E-NNEGKO'O: Colectivo de Arte & Cultura. Su trabajo promueve la cultura e historia de los pueblos Enlhet y Toba-Enenlhet, conectando el arte con las comunidades. Es miembro activo del Instituto Nengvaanemkeskama Nempayvaam Enlhet.

Lanto'oy Unruh is an artist, illustrator and photographer from the Paraguayan Chaco, one of the regions with the greatest cultural and natural diversity in Latin America. He is founder of the collective E-NNEGKO'O: Art & Culture Collective. Their work promotes the culture and history of the Enlhet and Toba-Enenlhet peoples, connecting art with communities. He is an active member of the Nengvaanemkeskama Nempayvaam Enlhet Institute.

Lanto'oy Unruh é um artista, ilustrador e fotógrafo do Chaco paraguaio, uma das regiões com maior diversidade cultural e natural da América Latina. Ele é fundador do coletivo E-NNEGKO'O: Art & Culture Collective. O trabalho do coletivo promove a cultura e a história dos povos Enlhet e Toba-Enenlhet, conectando a arte às comunidades. Ele é membro ativo do Instituto Nengvaanemkeskama Nempayvaam Enlhet.

Título: La llegada

The Arrival

Autor: Lanto'oy Unruh

Año: 2025

Técnica: Ilustración digital con texturas rugosas.

Dimensiones: 40 x 60 cm

La obra representa el inicio del tiempo y la luz en el Chaco, cuando los primeros eventos cósmicos transforman la tierra. La estela brillante que cruza el cielo simboliza la caída de la luz y la emergencia de la vida, mientras el paisaje árido refleja la resistencia del territorio. Explora la conexión entre lo celestial y lo terrestre, mostrando cómo el entorno natural es escenario de cambio y nacimiento. Utiliza ilustración digital con texturas rugosas y tonos terrosos, creando una atmósfera onírica que invita a reflexionar sobre el origen de la vida. Conecta con la cosmovisión Enlhet, donde cada fenómeno natural porta significado y memoria ancestral.

The artwork represents the beginning of time and light in the Chaco region, when the first cosmic events transformed the land. The bright trail across the sky symbolizes the fall of light and the emergence of life, while the arid landscape reflects the resilience of the land. It explores the connection between the celestial and the terrestrial, showing how the natural environment is a stage for change and birth. It uses digital illustration with rough textures and earthy tones, creating a dreamlike atmosphere that invites reflection on the origin of life. It connects with the Enlhet worldview, where every natural phenomenon carries meaning and ancestral memory.

A obra representa o início do tempo e da luz na região do Chaco, quando os primeiros eventos cósmicos transformaram a terra. O rastro luminoso no céu simboliza a queda da luz e o surgimento da vida, enquanto a paisagem árida reflete a resiliência da terra. Explora a conexão entre o celestial e o terrestre, mostrando como o ambiente natural é um palco para a mudança e o nascimento. Utiliza ilustração digital com texturas ásperas e tons terrosos, criando uma atmosfera onírica que convida à reflexão sobre a origem da vida. Conecta-se com a cosmovisão Enlhet, onde cada fenômeno natural carrega significado e memória ancestral.

Título: Sevalaq Taalhay -
Humanidad

Humanity

Autor: Lanto'oy Unruh

Año: 2025

Técnica: Ilustración digital con
texturas rugosas.

Dimensiones: 40 x 60 cm

La obra representa a la persona en su transición dentro del tiempo y la naturaleza del Chaco, sin género definido, como símbolo del ser humano universal y su conexión con el entorno ancestral. La figura estilizada, con tocado prominente, emerge de la vegetación mostrando fuerza silenciosa y misterio. Enfatiza la relación entre individuo y territorio, explorando identidad, espiritualidad y ética comunitaria. Combina ilustración digital con estilo expresionista y paleta limitada de beige, negro y mostaza, resaltando la presencia ritual. Invita a reflexionar sobre el rol de la persona en la comunidad y cómo la memoria cultural modela la vida en el Chaco.

The artwork depicts a person in their transition through time and the natural world of the Chaco region, without a defined gender, as a symbol of universal humanity and its connection to the ancestral environment. The stylized figure, with a prominent headdress, emerges from the vegetation, displaying quiet strength and mystery. It emphasizes the relationship between the individual and the land, exploring identity, spirituality, and community ethics. It combines digital illustration with an expressionist style and a limited palette of beige, black, and mustard, highlighting a ritualistic presence. It invites reflection on the role of the individual within the community and how cultural memory shapes life in the Chaco.

A obra retrata uma pessoa em sua transição através do tempo e do mundo natural da região do Chaco, sem gênero definido, como símbolo da humanidade universal e sua conexão com o meio ambiente ancestral. A figura estilizada, com um cocar proeminente, emerge da vegetação, exibindo uma força silenciosa e um ar de mistério. A obra enfatiza a relação entre o indivíduo e a terra, explorando identidade, espiritualidade e ética comunitária. Combina ilustração digital com um estilo expressionista e uma paleta limitada de bege, preto e mostarda, destacando uma presença ritualística. Convida à reflexão sobre o papel do indivíduo dentro da comunidade e como a memória cultural molda a vida no Chaco.

Título: Yanmaam /
Comunidade
Community
Autor: Lanto'oy Unruh
Año: 2025
Técnica: Ilustración digital
con texturas granuladas.
Dimensiones: 40 x 60 cm

La obra muestra la evolución de la comunidad Enlhet en el Chaco, destacando la familia, los lazos colectivos y la transmisión cultural. Las figuras con bastones o tótems representan líderes o chamanes guiando a la comunidad, mientras la franja de luz ocre sugiere un área sagrada y la continuidad de la memoria. Captura la cosmovisión de interdependencia entre humanos, animales y naturaleza, mostrando que la vida comunitaria y los rituales son esenciales para la preservación cultural. Utiliza ilustración digital con texturas granuladas y colores terrosos, evocando misterio y tradición. Transmite valores de ética, cooperación y respeto por el territorio, como herramienta pedagógica sobre la importancia de la memoria colectiva.

The artwork depicts the evolution of the Enlhet community in the Chaco region, highlighting family, collective bonds, and cultural transmission. Figures with staffs or totems represent leaders or shamans guiding the community, while the band of ochre light suggests a sacred area and the continuity of memory. It captures the worldview of interdependence between humans, animals, and nature, showing that community life and rituals are essential for cultural preservation. It uses digital illustration with grainy textures and earthy colors, evoking mystery and tradition. It conveys values of ethics, cooperation, and respect for the land, serving as a pedagogical tool on the importance of collective memory.

A obra retrata a evolução da comunidade Enlhet na região do Chaco, destacando a família, os laços coletivos e a transmissão cultural. Figuras com bastões ou totens representam líderes ou xamãs que guiam a comunidade, enquanto a faixa de luz ocre sugere uma área sagrada e a continuidade da memória. Ela captura a visão de mundo de interdependência entre humanos, animais e natureza, mostrando que a vida comunitária e os rituais são essenciais para a preservação cultural. Utiliza ilustração digital com texturas granuladas e cores terrosas, evocando mistério e tradição. Transmite valores de ética, cooperação e respeito pela terra, servindo como ferramenta pedagógica sobre a importância da memória coletiva.

FUNDACIÓN ARTES MULTICAP

Arte, cultura y transformación social

Quiénes somos

La Fundación Artes Multicap, con sede en Cali – Colombia, es una organización cultural y educativa sin ánimo de lucro dedicada a promover el arte, la cultura y la investigación a nivel nacional e internacional.

Nuestra misión es impulsar procesos creativos incluyentes, apoyar a artistas, gestores culturales, investigadores y creadores emergentes y consolidados, y fortalecer la memoria e identidad latinoamericana a través de diversas expresiones: pintura, literatura, teatro, danza, artesanías, nuevas tecnologías, pedagogías innovadoras y proyectos de investigación artística y cultural.

Nuestra revista

La revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica es una iniciativa de la Fundación, concebida como un espacio colaborativo y educativo que reúne voces artísticas, investigaciones culturales, gestores y creadores de diferentes países. Con ella buscamos:

- Difundir el talento creativo y los trabajos de investigación en arte y cultura.
- Rescatar la memoria de nuestros pueblos.
- Visibilizar la labor de gestores culturales y su impacto en el territorio.
- Consolidar el arte, la cultura y la investigación como herramientas de transformación social y resistencia cultural.

Líneas de trabajo

Creación artística

Pintura · Literatura · Teatro · Danza · Artesanías · Nuevas tecnologías aplicadas al arte

Investigación cultural

Proyectos de memoria · Saberes ancestrales · Pedagogías innovadoras · Gestión cultural · Documentación de procesos artísticos comunitarios

Formación y talleres

Ofrecemos talleres **presenciales en Cali** y **virtuales (nacionales e internacionales)**, tanto gratuitos como de bajo costo, para todas las edades:

Talleres artísticos gratuitos (virtuales)

Dibujo · Pintura · Teatro · Literatura · Danza

Talleres técnicos (virtuales con costo)

Programación web · Robótica · Inglés · Diseño gráfico · Inteligencia artificial

Clases personalizadas

Flexibles y adaptadas a las necesidades de cada estudiante, en modalidad presencial o virtual.

Apoyo a gestores e investigadores

La Fundación brinda acompañamiento y visibilización a:

- **Gestores culturales** que desarrollan proyectos comunitarios, festivales, redes de intercambio y procesos de apropiación social del patrimonio.
- **Investigadores en arte y cultura** cuyos trabajos documentan, preservan y revitalizan saberes ancestrales, memoria colectiva y prácticas culturales latinoamericanas.

Contacto

Fundación Artes Multicap – Cali, Valle del Cauca, Colombia

artesmunicap2024@gmail.com

WhatsApp (solo mensajes): 311 355 5949

fundacion-artes-multicap.netlify.app

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Edición N.º 2 – 2026

ISSN: 3114-9871

Explorando Arte y Cultura en Latinoamérica es un espacio editorial que visibiliza la diversidad artística, cultural y creativa del territorio latinoamericano. A través de sus páginas, artistas, creadores e investigadores comparten miradas que reflejan nuestras identidades, memorias, territorios y expresiones contemporáneas.

Esta publicación promueve el encuentro entre culturas, el reconocimiento de la diferencia y el valor del arte como lenguaje de transformación social y humana.

Fundación Artes Multicap

Cali, Colombia · 2026

explorandomuseosyartelatino@gmail.com

<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app>

2026 Revista Explorando Arte y Cultura en Latinoamérica
Los derechos de las obras pertenecen a sus autores.